

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA HOKIMIYATLAR BO'LINISH PRINSIPINING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQIY ASOSLARI

Muxammadova Marjona Zavqiy qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Yurisprudensiya: Biznes huquqi yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida hokimiyatlar bo'linishi prinsipi va uning konstitutsiyaviy-huquqiy asoslari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ushbu prinsipning ifodalanishi, davlat boshqaruvi tizimida tutgan o'rni, xalqaro tajriba bilan solishtirish va mavjud huquqiy muammolar ham ko'rib chiqilgan. Hokimiyatlar bo'linishi prinsipining huquqiy davlatni shakllantirishdagi roli alohida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: hokimiyatlar bo'linishi, konstitutsiya, huquqiy davlat, davlat boshqaruvi, qonun chiqaruvchi hokimiyat, ijro hokimiyati, sud hokimiyati, vakolatlar, muvozanat, nazorat, demokratik tizim.

Abstract: This article analyzes the principle of separation of powers in the Republic of Uzbekistan and its constitutional and legal foundations. The article also examines the expression of this principle in the Constitution of the Republic of Uzbekistan, its role in the system of state administration, comparison with international experience, and existing legal problems. The role of the principle of separation of powers in the formation of a state governed by the rule of law is separately analyzed.

Keywords: separation of powers, constitution, state governed by the rule of law, state administration, legislative power, executive power, judicial power, powers, balance, control, democratic system.

Аннотация: В статье анализируется принцип разделения властей в Республике Узбекистан и его конституционно-правовые основы. Также рассматривается закрепление данного принципа в Конституции Республики Узбекистан, его роль в системе государственного управления, сравнение с международным опытом и существующие правовые проблемы. Отдельно анализируется роль принципа разделения властей в формировании правового государства.

Ключевые слова: разделение властей, конституция, правовое государство, государственное управление, законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, полномочия, баланс, контроль, демократическая система.

Kirish.

Davlat boshqaruvi tizimining samaradorligi va amalda yaxshi ishlashi ko'p jihatdan hokimiyatlar bo'linish tizimining joriy etilganligi hamda ushbu prinsipning davlat tomonidan ta'minlab berilishiga bog'liqdir. Hokimiyatlar bo'linish prinsipi huquqiy demokratik davlatlarning konstitutsiyaviy prinsiplaridan biri bo'lib, mazkur prinsip davlat hokimiyat tizimining, ya'ni qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud tarmoqlariga ajratilishi orqali davlat faoliyatida o'zaro muvozanat va nazorat ta'minlanishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida bu prinsip mustahkam o'rin egallagan bo'lib, u davlat organlarining vakolat doiralari, huquqiy maqomi va o'zaro munosabatlari orqali ifodalanadi. Ayniqsa, so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar mazkur prinsipning yanada mustahkamlanishiga xizmat qilmoqda. Ushbu maqolada hokimiyatlar bo'linishi prinsipining nazariy va tarixiy asoslari, O'zbekistonda uning konstitutsiyaviy-huquqiy jihatdan qanday tatbiq etilayotgani, shuningdek, amaliy muammolar va takomillashtirish yo'llari chuqur tahlil qilinadi.

Hokimiyatlar bo'linishi prinsipining konstitutsiyaviy asosi sifatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 11-moddasini ko'rsatish mumkin. Unda belgilanishicha, O'zbekiston Respublikasi davlat hokimiyatining tizimi — hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatiga bo'linishi prinsipiga asoslanadi. [1]

Mazkur konstitutsiyaviy asosdan ko'rinib turibdiki, hokimiyatlar bo'linishi prinsipi huquqiy davlatlarda, xususan O'zbekiston Respublikasida davlat organlarining samarali ishlashi, inson huquq hamda erkinliklarini ta'minlab berilishi hamda jamiyat manfaatlarini har tomonlama qo'llab-quvvatlashda muhim prinsip hisoblanadi. Ushbu qoida Konstitutsiyamizning birinchi bo'limi, ya'ni asosiy prinsiplar qatoridan joy olgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi davlat faoliyat shaklini tizimli yo'lga qo'yishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bundan tashqari, o'n birinchi moddaning davomi sifatida Konstitutsiyamizning bir qancha moddalari borki, ularda qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud hokimiyatlarining mazmun-mohiyati, ularning davlat faoliyatida tutadigan o'rni hamda ularga yuklatilgan vakolatlar belgilab qo'yilgan. Ushbu hokimiyatlar tizimiga to'xtalishdan avval, ushbu prinsip nima uchun muhimligini tushunib olish o'rinli hisoblanadi.

Hokimiyat vakolatlarini taqsimlash prinsipi – huquqiy davlatning eng muhim belgilaridandir. Bu prinsip barcha rivojlangan demokratik davlatlarda amal qiladigan asosiy konstitutsiyaviy qoidalardan biridir. Bu har xil mamlakatlar konstitutsiyalarida shunchaki belgilab qo'yilgan oddiy demokratik qoida emas, balki hokimiyatning bir organda to'planishining oldini olishga qaratilgan konstitutsiyaviy qoidadir. Chunki, ko'p asrlik davlatchilik taraqqiyoti tajribalari shuni ko'rsatdiki, hokimiyat bir organda to'planganida jiddiy suiiste'molliklar yuz berishiga sharoit tug'iladi. Hokimiyat bo'linishida konstitutsiyaviy prinsip qo'llanib, davlat bosh qaruvi islohoti amalga oshirilgan ekan, mamlakatimizda quyidagi qoidalarga amal qilindi:

1. Mamlakatimizda hokimiyatning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud tarmoqlari o'zaro yagona davlat mexanizmi sifatida o'zaro bog'liqlikda faoliyat ko'rsatishlari bilan bir paytda, ular nisbatan mustaqil hamdir;

2. Qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud funksiyalarini bajaruvchi respublika miqyosidagi davlat organlari o'rtasida hokimiyat vakolatlarining muayyan nisbati mavjud. Ya'ni ularning vakolatlari muvozanatlashgandir. Mana shu muvozanatni saqlash uchun huquqiy islohotlar amalga oshirib turiladi. [2]

Tarix tajribalari isbotlab berdiki, agarda hokimiyat bir organ qo'lida to'planadigan bo'lsa, suiiste'molliklar yuqori darajada ortishiga sabab bo'ladi va bu davlatning rivojlanishiga, jamiyat a'zolarining huquq va manfaatlarining davlat tomonidan ta'minlab berilishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu o'z o'rnida hokimiyat taqsimlanishi talab qiladi, negaki mazkur qoida mutlaq hokimiyatga ega bo'lgan organning paydo bo'lishini oldini oladi va vakolatlari doirasida bir-birini turli xil suiiste'molliklardan tiyib turadi va bu raqobat asosida davlatning rivojlanishida katta ijobiy o'zgarishlar amalga oshiriladi. Ko'p asrlik davlatchilik taraqqiyoti tajribalari asosida bugungi kunda ham deyarli barcha davlatlarda mazkur prinsip amal qilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasida hokimiyatlar bo'linishi prinsipi mustaqil, demokratik davlat qurilishining ajralmas qismi hisoblanib, ushbu prinsip orqali davlat hokimiyatining qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud tarmoqlari aniq ajratilgan, ularning o'zaro muvozanat va nazorat asosida ishlashi ta'minlangan. Bu esa davlat boshqaruvida shaffoflik, adolat va qonun ustuvorligini kuchaytiradi. O'zbekistondagi hokimiyatlar bo'linishining konstitutsiyaviy asoslari va amaldagi organlar faoliyati mazkur prinsipning samarali qo'llanilayotganini yaqqol namoyon etadi. O'zbekistonda qonun chiqaruvchi hokimiyatni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi, ijro etuvchi hokimiyatni Vazirlar Mahkamasi hamda sud hokimiyatini mustaqil sudlar tizimi amalga oshiradi. Ushbu organlar bir-biridan alohida, o'ziga yuklatilgan vakolatlari doirasida faoliyat yuritadi.

O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi oliy davlat vakillik organi bo'lib, qonun chiqaruvchi hokimiyatni amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi ikki palatadan — Qonunchilik palatasi (quyi palata) va Senatdan (yuqori palata) iborat.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi va Senati vakolat muddati — besh yil [3]

O'zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasi hududiy, bir mandatli saylov okruglari bo'yicha ko'p partiyaviylik asosida saylanadigan 150 deputatdan iborat. Qonunchilik palatasi deputatlari umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin ovoz berish yo'li bilan saylanadi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati hududiy vakillik palatasi bo'lib, Senat a'zolaridan (senatorlardan) tarkib topadi. Senat a'zolari Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridan teng miqdorda – to'rt kishidan saylanadi.

Senatga saylov Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi, viloyatlar, tumanlar va shaharlar davlat hokimiyati vakillik organlari deputatlarining tegishli qo'shma majlislarida mazkur deputatlar orasidan yashirin ovoz berish yo'li bilan o'tkaziladi. Senatning qolgan to'qqiz nafar a'zosi fan, san'at, adabiyot, ishlab chiqarish sohasida hamda davlat va jamiyat faoliyatining boshqa tarmoqlarida katta amaliy tajribaga ega bo'lgan hamda alohida xizmat ko'rsatgan eng obro'li fuqarolar orasidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan tayinlanadi.

Har ikkala palataning vakolat muddati – 5 yil. Qonunchilik palatasiga saylanish huquqiga 25 yoshga to'lgan hamda kamida 5 yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan fuqarolar egadirlar. Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining, viloyat, tuman, shahar davlat hokimiyati vakillik organining 25 yoshga to'lgan hamda kamida 5 yil O'zbekiston Respublikasi hududida muqim yashayotgan deputati Senat a'ziligiga saylanish uchun nomzod bo'lishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining ikki palatali – Qonunchilik palatasi va Senatdan iborat shaklda tashkil etilishi mamlakatda demokratik tamoyillarning chuqurlashuvi, hududlar manfaatlarini markaziy boshqaruv bilan uyg'unlashtirish hamda qonun ijodkorligining sifatini oshirish zaruratidan kelib chiqqan. Oliy Majlisning ikki palataga bo'linishi, avvalambor, mamlakatda ishlab chiqariladigan qonunlarning ikki bosqichli muhokamadan o'tishi hamda ularning mazmunan to'g'ri va huquqiy jihatdan mukammal bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, ikki palatali parlament davlat hokimiyati tizimida muvozanat mexanizmini kuchaytiradi. Bu esa siyosiy faoliyat jarayonida parlament nazoratini takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, O'zbekiston hududiy va ijtimoiy jihatdan murakkab tarkibga ega davlat sifatida markaz va joylar o'rtasida vakolat va mas'uliyat muvozanatini saqlashga ehtiyoj sezgan, shuning uchun Senat orqali Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahri vakillarining qonunchilikda bevosita ishtirokini ta'minlashni maqsad qilingan. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga qonun chiqaruvchi organ sifatida bir qancha vakolatlar yuklatilgan.

Qonunchilik palatasi va Senatning birgalikdagi vakolatlari quyidagilardan iborat:

- 1) O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasini qabul qilish, unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish;
- 2) O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy qonunlarini, qonunlarini qabul qilish, ularga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish;
- 3) xalqaro shartnomalarni ratifikatsiya va denonsatsiya qilish;
- 4) O'zbekiston Respublikasining referendumini o'tkazish to'g'risida va uni o'tkazish sanasini tayinlash haqida qaror qabul qilish;
- 5) O'zbekiston Respublikasi ichki va tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlarini belgilash hamda davlat strategik dasturlarini qabul qilish;

6) O'zbekiston Respublikasi qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi hamda sud hokimiyati organlarining tizimini va vakolatlarini belgilash;

7) O'zbekiston Respublikasi tarkibiga yangi davlat tuzilmalarini qabul qilish va ularning O'zbekiston Respublikasi tarkibidan chiqishi haqidagi qarorlarni tasdiqlash;

8) bojxona, valyuta va kredit ishlarini qonun yo'li bilan tartibga solish;

9) O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining taqdimiga binoan O'zbekiston Respublikasining Davlat budjetini qabul qilish, unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish;

10) O'zbekiston Respublikasi davlat qarzining eng yuqori miqdorini belgilash;

11) soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni joriy qilish;

12) O'zbekiston Respublikasining ma'muriy-hududiy tuzilishi masalalarini qonun yo'li bilan tartibga solish, chegaralarini o'zgartirish;

13) tumanlar, shaharlar, viloyatlarni tashkil etish, tugatish, ularning nomini hamda chegaralarini o'zgartirish;

14) davlat mukofotlari va unvonlarini ta'xis etish;

15) O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasini tuzish;

16) O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Inson huquqlari bo'yicha vakilini va uning o'rinbosarini saylash;

17) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasiga hujum qilinganda yoki tajovuzdan bir-birini mudofaa qilish yuzasidan tuzilgan shartnoma majburiyatlarini bajarish zaruriyati tug'ilganda urush holati e'lon qilish to'g'risidagi farmonini tasdiqlash;

18) O'zbekiston Respublikasi Prezidentining umumiy yoki qisman safarbarlik e'lon qilish, favqulodda holat joriy etish, uning amal qilishini uzaytirish yoki tugatish to'g'risidagi farmonlarini tasdiqlash;

19) O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi har yilgi milliy ma'ruzani eshitish;

20) parlament tekshiruvini o'tkazish;

21) O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarida nazarda tutilgan boshqa vakolatlarni amalga oshirish.

Palatalarning birgalikdagi vakolatlariga kiradigan masalalar, qoida tariqasida, avval Qonunchilik palatasida, so'ngra Senatda ko'rib chiqiladi. [4]

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining birgalikdagi vakolatlaridan tashqari ularning alohida vakolatlari ham qonunchilik hujjatlarida belgilab qo'yilgan. Qonunchilik palatasi asosan qonun ijodkorligi jarayonining boshlang'ich va poydevor bosqichini amalga oshiradi. Ya'ni, barcha qonun loyihalari avvalo aynan ushbu palatada ishlab chiqiladi, muhokama qilinadi, takomillashtiriladi va qabul qilinadi.

Ushbu palata parlament nazorati mexanizmini ham amalga oshiradi, ya'ni hukumat faoliyati ustidan savollar berish, eshituvlar o'tkazish, hisobotlarni talab qilish orqali ijro hokimiyati faoliyatiga muayyan darajada ta'sir ko'rsatadi.

Senat esa, asosan qonun loyihalarini qayta ko'rib chiqish va hududiy manfaatlarni himoya qilishga xizmat qiluvchi palata hisoblanadi. Qonunlar Senatda muhokama qilinganda, ular milliy emas, balki mintaqaviy manfaatlar nuqtayi nazaridan ham baholanadi. Bu esa mamlakatdagi barcha hududlarning teng vakillik asosida qarorlar qabul qilinishida ishtirok etishini ta'minlaydi. Ya'ni faqat markaz manfaatlari emas, balki Senat orqali hudud manfaatlari ham himoya qilinadi. Shu qatorda Senat mansabdor shaxslarga parlament so'rovini yuborish orqali qonunlar ijrosini ta'minlashda ham muhim vakolatlarga ega.

Senat davlat organlarining mansabdor shaxslariga qonunlarning, turli sohalardagi davlat dasturlarining ijrosi masalalari hamda ularning vakolatlariga kiradigan boshqa muhim masalalar yuzasidan asoslantirilgan tushuntirish berish yoki nuqtai nazarini bayon etish talabi bilan parlament so'rovi yuborishga haqli.

Senat a'zosi davlat organlarining mansabdor shaxslariga, qoida tariqasida, tegishli hududlarning manfaatlari bilan bog'liq masalalar yuzasidan asoslantirilgan tushuntirish berish yoki nuqtai nazarini bayon etish talabi bilan so'rov yuborishga haqli.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisidagi vakolatli vakili O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining a'zolariga, respublika ijro etuvchi hokimiyat organlarining, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mansabdor shaxslariga yuborilgan parlament so'roviga, shuningdek senatorning so'roviga o'z vaqtida javob yuborilishini ta'minlashga ko'maklashadi. [5]

Davlat boshqaruvi tizimida ijro etuvchi hokimiyat tarmog'i muhim o'rin egallaydi. U davlatning qonun chiqaruvchi hamda sud hokimiyati bilan bir qatorda barqaror faoliyat yuritishini ta'minlashda asosiy bo'g'inlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida ijro etuvchi hokimiyatni O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi amalga oshiradi. Vazirlar Mahkamasi — O'zbekiston Respublikasi Hukumati ijro etuvchi hokimiyatning oliy organi bo'lib, iqtisodiyotning, ijtimoiy va ma'naviy sohalarining samarali faoliyat ko'rsatishiga rahbarlik qilishni, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalari qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari ijrosini ta'minlaydi.

Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasida ijro etuvchi hokimiyatning yagona tizimiga rahbarlik qiladigan kollegial organdir.

Vazirlar Mahkamasi o'z faoliyatini ijro etuvchi hokimiyat faoliyatining O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan belgilanadigan asosiy yo'nalishlari doirasida amalga oshiradi.

Vazirlar Mahkamasi o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti oldida javobgardir. [6]

Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi hokimiyat organi sifatida muhimligi shundaki, u barcha sohalarda qonunlarning hayotga tatbiq etilishini tashkil qiladi. Ushbu organ iqtisodiyot, moliya, transport, sog'liqni saqlash, ta'lim, ishlab chiqarish va boshqa ko'plab sohalarda faoliyat yuritadi.

Vazirlar Mahkamasi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bevosita rahbarligida ishlaydi. Prezident uni shakllantiradi va unga umumiy rahbarlik qiladi. Biroq, Vazirlar Mahkamasi o'z vakolatlari doirasida mustaqil qarorlar qabul qilishi, farmoyish va qarorlar chiqarishi mumkin. Ushbu hujjatlar ijro etuvchi hokimiyat tizimidagi barcha organlar, shu jumladan mahalliy hokimliklar uchun majburiy hisoblanadi. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi Oliy Majlis oldida ham mas'ul hisoblanadi. Bu parlament nazorati mexanizmining ijro hokimiyatiga bo'lgan ta'sirini kuchaytiradi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Vazirlar Mahkamasi faoliyat hisobotlarini eshitish, muhim sohalar bo'yicha so'rov yuborish huquqiga ega. Bu esa ijro hokimiyatining ochiqligi va javobgarligini oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi davlatning ijro etuvchi hokimiyati sifatida siyosiy va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. U nafaqat qonunlarning bajarilishini tashkil qiladi, balki davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini amaliyotga tatbiq etuvchi asosiy ijro organi hisoblanadi. Yangi islohotlar davrida uning roli yanada ortib bormoqda, bu esa boshqaruv tizimining samaradorligini oshirish va xalq manfaatlariga xizmat qilish hamda oliy qonun chiqaruvchi organ tomonidan ishlab chiqilgan qonunlar va boshqa qonunchilik hujjatlarini amalga tatbiq etish uchun muhim omil bo'lib kelmoqda.

Davlat hokimiyatining yana bir asosiy tarmoqlaridan biri bo'lgan sud hokimiyati mustaqil faoliyat yurituvchi tizim bo'lib, jamiyatda adolatni qaror toptirish, fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini himoya qilish, davlat faoliyatining har jabhasida qonun ustuvorligini ta'minlash kabi muhim vazifalarni bajaradi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XXIII bobida sud hokimiyatining mohiyati va asosiy vazifalari aniq belgilab qo'yilgan. O'zbekiston Respublikasida sud hokimiyatini amalga oshiruvchi sudlar tizimi O'zbekiston Respublikasi "Sudlar to'g'risida"gi Qonunining 2-moddasida ko'rsatilgan bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi;
- O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi;
- harbiy sudlar;
- Qoraqalpog'iston Respublikasi sudi, viloyatlar va Toshkent shahar sudlari;
- Qoraqalpog'iston Respublikasi ma'muriy sudi, viloyatlar va Toshkent shahar ma'muriy sudlari;
- fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo, tuman, shahar sudlari;
- jinoyat ishlari bo'yicha tuman, shahar sudlari;
- tumanlararo, tuman, shahar iqtisodiy sudlari;

- tumanlararo ma'muriy sudlardan iboratdir.

O'zbekiston Respublikasida ishlarning toifalariga ko'ra sudlarning ixtisoslashuvi amalga oshirilishi mumkin. [7]

Sud hokimiyatining eng yuqori organi — O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi bo'lib, u umumiy yurisdiksiya sudlarining yakuniy instansiyasi hisoblanadi. Oliy sud fuqarolik, jinoyat va iqtisodiy ishlar bo'yicha yakuniy qarorlarni chiqaradi hamda pastki sudlar faoliyatini nazorat qiladi. Shu bilan birga, Konstitutsiyaviy sud ham muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy sudi doimiy faoliyat yurituvchi sud hokimiyati organi bo'lib, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat hujjatlarining Konstitutsiyaga muvofiqligi to'g'risidagi ishlarni ko'radi. [8]

Shu bilan birga, sud tizimining asosiy qismini tashkil etuvchi quyi tarmoqlar - fuqarolik, jinoyat, ma'muriy va iqtisodiy sudlardir. Ushbu tarmoqlar ixtisoslashgan bo'lib, har biri o'z yurisdiksiyasi doirasida turli xil huquqiy nizolarni hal etadi. Avvalo, fuqarolik sudlari odatda shaxslar o'rtasidagi mol-mulk, oilaviy, mehnat, turar joy va boshqa fuqarolik-huquqiy munosabatlardan kelib chiqadigan nizolarni ko'rib chiqadi. Bu sudlar fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Jinoyat ishlari bo'yicha sudlar esa jinoyat qonunchiligi doirasida sodir etilgan huquqbuzarliklarni ko'rib chiqadi, jinoyatchilikka qarshi kurashishda, jinoyatlarning oldini olishda, jinoyat sodir etgan shaxsni tarbiyalashda, shaxs va jamiyat xavfsizligini ta'minlashda, jinoyat uchun muqarrar jazoni belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Bu sudlar orqali nafaqat jinoyatchilar jazolanadi, balki bundan keyin sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarning oldini olish ta'minlanadi.

Ma'muriy sudlar davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolar o'rtasidagi nizolarni hal etadi. Ular orqali fuqaro davlat qarorlaridan norozi bo'lsa, o'z huquqlarini sud orqali tiklash imkoniga ega bo'ladi. Bu esa davlat boshqaruvi ustidan sud nazoratining shakllanishini bildiradi va jamiyat a'zolarining huquq hamda manfaatlarining har tomonlama himoya qilinishiga xizmat qiladi.

Iqtisodiy sudlar esa yuridik shaxslar o'rtasidagi xo'jalik nizolarini, bankrotlik, soliq, bojxona va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlar ishtirokidagi masalalarni ko'rib chiqadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida bu sudlarning roli tobora ortib bormoqda, chunki ular iqtisodiy barqarorlik, shartnomaviy intizom va tadbirkorlik muhitini huquqiy himoya qilishga xizmat qiladi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, quyi sudlarning faoliyati Oliy sud tomonidan nazorat qilinadi va zarur hollarda ularning qarorlari ustidan shikoyat kiritish mumkin. Bu tizim orqali huquqiy xatolarning oldi olinadi, sud qarorlarining yagona va adolatli bo'lishi ta'minlanadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasida hokimiyatlar bo'linishi prinsipi huquqiy davlat qurilishining negizini tashkil etadi. Ushbu prinsipga ko'ra, davlat hokimiyati qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyatlariga bo'linadi va ular

o'z vakolatlari doirasida mustaqil faoliyat yuritadi. Bu tamoyil fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash, hokimiyatlar o'rtasida kuchlar muvozanatini saqlashga xizmat qiladi.

Qonun chiqaruvchi hokimiyat vakili - O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi ikki palatadan iborat holda, qonunlarni ishlab chiqish va qabul qilish orqali mamlakatdagi normativ-huquqiy asosni shakllantiradi. Ijro etuvchi hokimiyat -Vazirlar Mahkamasi boshchiligidagi ijro etuvchi organlar tizimi orqali davlat siyosatini amalga oshiradi, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlaydi. Sud hokimiyati esa mustaqil ravishda adolatni qaror toptirish, huquqiy nizolarni hal qilish va qonun ustuvorligini ta'minlash funksiyasini bajaradi.

Hokimiyatlar bo'linishi prinsipi nafaqat davlat hokimiyati tuzilmasini tartibga soladi, balki jamiyatda huquqiy ong va madaniyatning shakllanishiga, demokratiyaning barqarorligini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda ushbu prinsipning aniq belgilab qo'yilgani esa davlatimizda huquqiy islohotlar chuqurlashib borayotganining yaqqol ifodasidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)
2. Mualliflar jamoasi, "O'zbekiston davlati va huquqi asoslari" Darslik "Huquq va Jamiyat" nashriyoti Toshkent – 2019, -62-63-betlar
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son)
4. "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi to'g'risida"gi Qonun (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 31.07.2025-y., 03/25/1077/0674-son)
5. "O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Senati to'g'risida"gi Qonun. (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son; 19.02.2024-y., 03/24/909/0133-son)
6. O'zbekiston Respublikasi "Vazirlar Mahkamasi to'g'risida"gi Qonun (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 26.10.2024-y., 03/24/982/0854-son)
7. O'zbekiston Respublikasi "Sudlar to'g'risida"gi Qonuni (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 15.08.2025-y., 03/25/1081/0738-son)
8. O'zbekiston Respublikasining "Konstitutsiyaviy sudi to'g'risida"gi Qonuni (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 02.03.2024-y., 03/24/917/0170-son)